

ВКЛЮЧЕНИЕ «ОСОБОГО РЕБЁНКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Л.Р. Муминова¹, Д.Д. Шарипова²

^{1,2}Доктор педагогических наук, профессор

Ташкентский национальный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16884907>

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальная проблема обучения и воспитания «Особого ребенка, обучение которого строится с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка в контексте охраны и укрепления его здоровья, создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие его личности. Коррекционно-воспитательная среда становится важной составляющей этого процесса, направленного на решение задач личностно - ориентированного образования. Сегодня проблема методического и организационного обеспечения воспитания и образования детей с особыми образовательными потребностями, роста профессиональной компетенции педагогов диктует необходимость изучения зарубежного опыта в области применения инклюзивных технологий с учетом требований к содержанию и доступности образования для всех детей в нашей республике.*

***Ключевые слова:** коррекционно-воспитательная среда личностно - ориентированное образование, методическая подготовленность, обеспечение, воспитание, образование, дети с особыми образовательными потребностями, компетенции педагогов, изучение зарубежного опыта, инклюзивные технологии, инклюзивное образование.*

Введение

Как известно, успешное включение ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс и его социализация зависят от организации уровня поддержки всех участников обучения, воспитания и коррекционно-развивающего процесса: самого ребенка, родителей и специалистов организаций разного профиля.

Коррекционно-воспитательная среда становится важной составляющей этого процесса, направленного на решение задач личностно - ориентированного образования. Сегодня проблема методического и организационного обеспечения воспитания и образования детей с особыми образовательными потребностями, роста профессиональной компетенции педагогов формирует запрос на изучение зарубежного опыта в области инклюзивных технологий с учетом требований к содержанию и доступности образования для всех детей в нашей республике [1, с. 7-8]. В зависимости от структуры нарушения и степени его выраженности педагогами определяется содержательная направленность как воспитательной так и коррекционной работы с позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Коррекционно-развивающее обучение и

воспитание строится с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка на основе охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды и реализации деятельности, обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности детей. Занятия фронтального и индивидуального типов организуются таким образом, чтобы опираясь на игру, постоянно подводить детей к выполнению учебных заданий. В зависимости от степени овладения учебным материалом, элементами учебной деятельности, уровня повышения познавательной активности доля использования игрового метода обучения варьируется. Кроме того, коррекционная направленность занятий обеспечивается максимальным использованием предметно-практической деятельности [2]. Создание необходимых условий развития, позволяющих в полной мере реализовать возможности и потенциал каждого ребенка, использование специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей обучения»; формирование предпосылок для полноценного развития школьно-значимых психофизических функций, подготовки к обучению в школе - основные задачи коррекционно-педагогического воздействия. Особое внимание необходимо обращать на развитие произвольной регуляции деятельности, когнитивной сферы в условиях учебной ситуации через игровой компонент; на достаточное структурирование образовательной среды, соблюдение режимных моментов, а также на повышение роли семьи как адаптирующего фактора ребенка к новым социально значимым условиям. Педагог, работающий с «особым» ребенком, должен быть ориентирован на партнерство, сотрудничество, дружелюбие. Необходимо исключить при работе с такими детьми недопустимую модель авторитета безграничной власти, диктата, а также насмешки, снисходительности. Чтобы учитель мог стать для ребенка с особенностями развития другом, партнером и помощником, ему необходимо придерживаться следующих принципов в своей работе: - партнерства, дружеской позиции: «Давай преодолеем трудности вместе - это приведет к успеху»; - целеустремленности. Ребенок благодаря учителю должен понимать, к какой цели он идет. «Обведи по контуру» - это цель. «Ответь на вопросы логопеда» - это цель. Иначе говоря, цели могут быть очень маленькими, но главное, достижимыми «здесь и сейчас»; - «любая победа - большая радость». Для ребенка с особенностями развития очень важно чувствовать себя успешным. В педагогической деятельности учитель - дефектолог, работающий по коррекционно-развивающей модели обучения, должен придерживаться демократического стиля общения с ребенком, видеть и оценивать уникальность природы каждого воспитанника. В отношении последнего должны быть сформированы позитивные установки: вера в компенсирующие возможности, неиссякаемое терпение, справедливая строгость, умение встать на позицию другого, видеть обстоятельства его глазами. Важно дать ребенку почувствовать, что его понимают и принимают, что он в безопасности и защищен. Только тогда можно добиться желаемого результата и максимально приблизить нашего воспитанника к успешному включению в образовательную и социальную среду школы.

Воспитательные потребности ребенка определяются его возрастом, временем и особенностями возникновения нарушений или отклонений в развитии, их проявлениями, возможностями коррекции вторичных отклонений и их компенсации, воздействием социокультурной среды, участием ближайшего окружения. В любом случае педагог, воспитатель, определяя содержание индивидуальной программы воспитания для

конкретного ребенка, исходит, с одной стороны, из существующих для данного возраста общепринятых требований, а с другой – из индивидуальных возможностей именно этого человека, обусловленных биологическими и социальными факторами, определяющими темп и объем освоения необходимых компетенций, а также его мотивационно-ценностных установок. Важную роль играет участие воспитателя и родителей в становлении и развитии слухового и зрительного восприятия ребенка, в изыскании путей и способов компенсации их недостаточности, а также в развитии речи, мышления и навыков общения. В дошкольном возрасте (3 – 6 лет) процесс воспитания обогащается областями деятельности, ориентированными на формирование социального взаимодействия и способности к адекватному поведению в простейших ситуациях морально-этического характера. Продолжается и расширяется специальная педагогическая поддержка в развитии всех форм речи, мышления и общения; ведется работа по совершенствованию и обогащению моторных функций, координации движений в действиях и операциях с предметами, формированию способности к моторному самоконтролю; развиваются гигиенические и простейшие бытовые навыки, а также навыки самообслуживания. Постепенно начинается и последовательно углубляется работа по приобретению ребенком интеллектуального и культурного багажа, игровых и учебно-познавательных умений; закладываются основы поло-ролевой и социальной идентификации. Значительное внимание уделяется развитию и коррекции эмоциональной сферы. В период младшего школьного возраста (7-10 лет) продолжается развитие и обогащение всех тех умений, навыков, сфер компетенции, становлению которых было посвящено воспитательное воздействие на предшествующих этапах. Вместе с тем, наряду с ориентацией на учебно-познавательную деятельность, все большее значение приобретают формирование навыков социального взаимодействия, сотрудничества и кооперации, уточнение и дальнейшее развитие личностных качеств и свойств (аккуратности, дисциплинированности, настойчивости, целеустремленности и др.). Развиваются социально значимые личностные качества – самостоятельность, готовность оказывать помощь и умение принимать ее, способность к самопомощи, ответственность, уверенность в себе и своих силах, решительность, доброта и др. Особое значение для социального включения и адаптации детей с особыми образовательными потребностями приобретают навыки социального обихода, социально-бытовой ориентировки. Постоянно и повсеместно (во всех формах учебно-воспитательной работы) ведется психолого-педагогическая подготовка подрастающего человека к жизни и деятельности в обществе, в том числе в детском и подростковом сообществе. Большое внимание уделяется формированию гуманистического типа отношений, для которых необходимы эмоционально-положительное восприятие окружающих, встречная тактичность и деликатность, адекватная самооценка и максимально реалистичная установка в оценке и самого себя, и своего нарушения, естественное проявление навыков психологической защиты от агрессивного или недоброжелательного отношения социума, микросреды. Именно в этом возрасте чрезвычайно важно пробудить у еще ребенка, но и почти подростка, познавательный интерес к миру природы и человека, к внутреннему миру как своему собственному, так и других людей. Для старшего школьного возраста система специального воспитания предусматривает психолого-педагогическую помощь в подготовке к самостоятельной взрослой жизни, к решению таких нелегких проблем, как выбор и получение профессии, трудоустройство,

вхождение в коллектив обычных людей, самостоятельная, независимая от родителей жизнь, формирование круга общения, духовные и нравственные ценности, создание семьи, рождение детей, участие в общественной жизни, нахождение и устройство собственного жизненного стиля и уклада. В школьном возрасте в соответствии с возрастными особенностями и возможностями воспитанников осуществляется их гражданское воспитание. Естественно, что освоение названных компетенций даже не в полной мере по силам далеко не каждому человеку с особыми образовательными потребностями. Поэтому воспитатель строит индивидуальную познавательно-развивающую программу каждого воспитанника, опираясь на уже имеющееся или достигнутое, продвигаясь вместе с ребенком небольшими шагами вперед в указанных выше областях. В своей совокупности они складываются из четырех следующих основных направлений: осознание и оценка себя как активного субъекта, взаимодействующего с окружающим миром; усвоение социокультурных норм и ценностей, правил и установок; формирование умений и навыков социокультурной жизнедеятельности, социального обихода; ориентация в окружающем природном и технологическом мире и в социальной жизни. Исследования в области специальной педагогики, полностью признавая значимость общепедагогических принципов и принимая их в своей работе, вместе с тем в соответствии с задачами развития ребенка с особыми образовательными потребностями строит воспитательный процесс, исходя также из определенных специфических принципов: - принцип нормализации предполагает, что воспитание ребенка с особыми образовательными потребностями должно протекать в естественной, обычной для любого ребенка данного возраста среде (или максимально приближенной к обычной среде), не изолированно, а в окружении и взаимодействии с обычными воспитанниками и взрослыми. Другими словами, воспитание должно происходить в нормальных условиях, свойственных среде жизнедеятельности любого ребенка, подростка, взрослого; - принцип раннего начала, развивающего характера специального воспитания предусматривает не только своевременную (с момента обнаружения отклонений или нарушений в развитии) коррекционно-воспитательную помощь, особенно в первые месяцы жизни, но и предупреждение возможных отклонений личностного развития благодаря опережающим коррекционно-воспитательным мерам и ориентации воспитателя на «зону ближайшего развития» ребенка; - генетический принцип, обязательный для правильной организации коррекционно-воспитательного процесса, базируется на данных специальной психологии о том, что развитие психики детей с особыми образовательными потребностями подчиняется тем же закономерностям, которые свойственны развитию нормального ребенка; - принцип коррекционно-развивающей и компенсирующей направленности воспитания — этот принцип предусматривает такую организацию коррекционно-воспитательной работы с ребенком или подростком, благодаря которой необходимые социокультурные нормы и ценности, недоступные для освоения обычным путем, будут осваиваться им с использованием специальных средств и «обходных» путей, через развитие компенсаторных механизмов в сенсомоторике и психике; - принцип социально-адаптирующей направленности воспитания предполагает такое построение всей работы, которое будет содействовать формированию у воспитанника социальной и личностной стабильности, готовности к ведению доступной для него независимой, нормальной жизни современного человека, пробуждению и закреплению у

него способности и мотивации к самореализации и самоутверждению, полноценному включению в общество, развитию чувства ответственности за свое существование; - принцип деятельностно-практического освоения социокультурных норм и ценностей, жизненно значимых компетенций утверждает значимость для многих категорий воспитанников с особыми образовательными потребностями именно такой основы воспитания. Практическая деятельность для них оказывается важнейшим, часто основным путем познания окружающей жизни, средством компенсации утраченных или нарушенных физических или психических структур. Такое освоение социокультурных норм наилучшим образом соответствует особенностям познавательной деятельности большинства этих детей; - принцип единства воспитания, обучения и оздоровления подчеркивает неразрывную связь воспитания с обучением и коррекционной работой и это единство пронизывает все элементы жизнедеятельности воспитанника на протяжении периода бодрствования в течение дня и день за днем. Оно включает в себя не только неотъемлемое воспитательное воздействие, но и учебную деятельность, и коррекционно-воспитательную работу. Не менее значимой составной частью является процесс оздоровления воспитанников, так как многие из них помимо нарушений в развитии нуждаются в укреплении здоровья; - принцип индивидуально-личностного подхода к организации воспитательного процесса и к оценке его результатов обусловлен глубоким своеобразием развития личности каждого воспитанника с особыми образовательными потребностями; значимые различия в возможностях (темпе, качестве, объеме) освоения социокультурных компетенций предполагают разработку и реализацию индивидуальных программ формирования и развития личности; - принцип создания положительного эмоционального фона пронизывает всю атмосферу работы с «особым» ребенком. Таким образом, радость от жизни и доверие к ней являются динамическими условиями вовлеченности и идущего от собственного желания ребенка включения в жизнедеятельность; при этом он сам создать для себя такие условия не может. Это задача воспитателя и, безусловно, родителей. Но и радость, и доверие ребенка могут возникнуть только тогда, когда его принимают, признают (таким, каков он есть) все те, кто его воспитывает, кто составляет круг его общения и взаимодействия[3].

Технологии (Методы)

К числу коррекционно-развивающих технологий можно отнести: использование сенсорной комнаты; иппотерапию; песочную терапию; технологии раннего вмешательства; работу лекотеки; некоторые технологии формирования пространственной ориентировки у разных категорий детей с особыми образовательными потребностями; формирование и коррекцию произносительной стороны устной речи; технологии арттерапии, применяемые в специальном образовании, и др. К коррекционно-образовательным относятся: технологии уроков предметно-практической деятельности; технологии развития речевых и мыслительных процессов у разных категорий детей с ограниченными возможностями; технологии совместно-разделенной деятельности применительно к детям с тяжелыми и множественными нарушениями и др. В обучении людей, имеющих особые образовательные потребности, широко применяются новейшие средства микропроцессорной техники — персональные компьютеры (ПК). Уже с дошкольного возраста компьютер может выступать для обучаемых как протез, как репетитор, как необходимое средство активизации и

удержания внимания (в том числе непроизвольного), как помощник и консультант в ходе познавательного процесса, как средство контроля качества и пробелов в усвоении знаний, как наглядно-действенная опора в развитии психических процессов. Использование ПК позволяет развивать и корректировать функции нарушенного зрительного гнозиса, снижать зависимость ребенка от собственной моторной неловкости или недостаточности, медленного темпа деятельности, воссоздавать речевой контакт с неговорящим ребенком (синтезирование на компьютере звучащих фраз и высказываний), моделировать присутствие, участие, познавательную деятельность ребенка в ситуациях, которые недоступны ему в силу его физических ограничений (например, для ребенка с опорно-двигательными нарушениями бег по лесу, по улице, игра в «прятки») или специфики изучаемых объектов (например, их недоступности для непосредственного восприятия). Заслуживают внимания и применение следующих здоровьесберегающих технологий:

1. Медико-гигиенические, направленные на поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями СанПН;
2. Физкультурно-оздоровительные, способствующие улучшению физического благополучия обучающихся;
3. Экологические, направленные на разработку природосообразных, оптимальных экологических факторов жизнедеятельности человека в изменяющихся природных условиях;
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности «особого» ребенка (5).

Заключение

Разработка проблемы научно-теоретических и методологических основ инклюзивного образования позволяет найти универсальные принципы и практические подходы для разных категорий детей, нуждающихся в обеспечении равного доступа к образованию. Воспитание и

обучение строится с учетом актуальных возможностей каждого ребенка на основе охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, реализации деятельности, обеспечивающей не только усвоение знаний, приобретение необходимых компетенций, но и развитие личности детей.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Ригина Н.Ф. Педагогические технологии воспитания, социализации и обучения «особых» детей // Логопед. 2016, № 6.
2. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе. Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка / А. Д. Вильшанская, М. И. Прилуцкая, Е. М. Протченко. – М.: Генезис, 2012. – 253 [2], с ил.; (серия «Психология в образовании»).
3. Специальная педагогика: в 3 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н. М. Назаровой. — Т. 2: Общие основы специальной педагогики / [Н.М.Назарова, Л.И.Аксенова, Т.Г.Богданова, С.А.Морозов]. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с.
4. Муминова Л.Р. Логопедия Т. 2015.В
5. Шарипова Д.Д. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. Таганрог. 2015.с.7-17.